

A GESTÃO HUMANIZADA EM ORGANIZAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ciências Jurídicas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 120 MAR/23 / 27/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7775769

Diego dos Santos da Trindade¹
Felipe Eduardo Wrasse²
Felipe Ferreira Saldanha³
Igor dos Santos Gonçalves Maira⁴
Maira Sandri do Prado⁵
Miguel Perin de Figueiredo⁶
Paulo Ricardo Rodrigues Lazzarotto⁷
Rodrigo Santos Emanuelle⁸

RESUMO

Os recursos humanos surgiram na revolução industrial a fim de cuidar das obrigações trabalhistas dos funcionários. Com a evolução do mercado e das empresas, bem como a facilidade de acesso às tecnologias, passou-se a ver o funcionário não apenas como empregado, mas como ativo da organização. Essa evolução ocorre também na administração pública, principalmente com a Nova Gestão Pública. Surge então a gestão de pessoas por competências nos órgãos públicos e instituições de segurança, sendo um grande contraponto à antiga forma de trabalho, e a burocracia. A gestão por competências é baseada no CHA (competências, habilidades e atitudes). Nela o colaborador é visto como

diferencial competitivo, e maior ativo dentro da organização. Valoriza a produção do conhecimento. Esse conhecimento tácito deve ser transformado em explícito para poder criar valor na organização. A estrutura rígida da administração pública e a resistência a mudanças não contribui para a aplicação desses conceitos. Questionou-se, portanto, como evoluiu a gestão humanizada em organizações públicas de segurança. Assim, na forma de pesquisa bibliográfica e documental, este estudo apresentou os conceitos relevantes e a dificuldade da aplicação de uma gestão de pessoas estratégica na administração pública, inclusive órgão de segurança. O estudo teve o objetivo de contextualizar a gestão humanizada de pessoas, de forma a relacionar os critérios que envolvem sua implementação em organizações públicas de segurança.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Pessoas. Gestão por Competências. Administração Pública.

1 INTRODUÇÃO

A evolução da administração é mais facilitada em organizações privadas, onde a gestão por conhecimento já é difundida, nas organizações públicas, o conceito de “gestão de pessoas” muitas vezes fica atrelado a burocracia, dificultando sua evolução, e uma maior adequação do servidor às suas reais habilidades de trabalho. Na área da segurança pública, a implementação da gestão de forma focar no indivíduo, devido ao clima repressor das instituições, fica ainda mais complicada.

Conforme Silva (2006) a gestão humanizada é um paradigma organizacional que possui a intenção de mudar o perfil do gestor de autocrático para um líder com poder captar e desenvolver a capacidade criativa e os talentos que foram à organização. Diante da importância sobre uma gestão humanizada e seu reflexo na qualidade de vida e na produtividade, entende-se que há necessidade ampliar o seu conhecimento em prol de relacionar sua aplicação na organização pública, em especial em instituições de segurança. Assim, questiona-se como evolui gestão de pessoas de forma humanizada em organizações públicas de segurança?

O estudo tem o objetivo de contextualizar a gestão humanizada de pessoas, de forma a relacionar os critérios que envolvem sua implementação em organizações públicas de segurança.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Gestão Pública

O modelo de gestão contribui para o modo de funcionamento de uma organização. Todos os processos e tarefas executadas seguirão esse modelo escolhido. O modelo de gestão pode seguir a forma tradicional, mais burocrática, ou ainda, seguir formas caracterizadas de inovadoras, justamente por tentar reduzir a importância da burocratização dos processos (FERREIRA et al, 2010).

No entanto, inovar, principalmente dentro da administração pública, possui dificuldades, e necessita de cuidado. Segundo Wood Jr. e Paula (2002) a inovação não deve ser inserida no contexto público de maneira imprudente. É preciso unir alguns conceitos acerca da inovação, como a diretriz da eficiência, e ainda, conter a expectativa democrática, sem perder o foco nos direitos sociais (FARAH, 2011).

No contexto das inovações, Secchi (2009), compara os modelos clássicos da administração pública, a administração pública gerencial (APG) e o governo empreendedor (GE). Segundo o autor, ambos os modelos contribuem para a efetividade das organizações públicas. Sendo a governança pública (GP) uma opção diferenciada de modelo, pois une todo o sistema do governo ao ambiente que o envolve.

Para Secchi (2009), os três modelos seguem a cadeia do modelo burocrático, possuindo influências dos modelos patrimonialistas e pré-burocráticos. A realidade é que ocorrem adequações dos modelos, muitas vezes com ocorrências híbridas, de acordo com a perspectiva, hierarquia, estrutura e foco da instituição.

Diante disso, a Nova Gestão Pública (NPG), busca conceituar um modelo pós-

burocrático que seja funcional às instituições públicas, fundamentado em eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). Para Hood (1991) a nova gestão pública é formada por sete elementos: a participação de gestores privados na gestão pública, inserindo os conceitos advindos da gestão privada; a inserção de medidas de desempenho; a desagregação das unidades de gestão; inserção de concorrência dentro do serviço público, melhorando a qualidade do serviço; o foco no modelo gerencial propiciando uma flexibilização da gestão; e a preocupação com os custos, implicando em maior eficiência nos resultados.

O novo modelo de gestão pública ganha adeptos diante de julgamentos das organizações burocráticas, a dissipação da cultura de gestão eficiente, e conceitos gerenciais. Ainda, ganha força quando Peter Drucker realiza críticas ao modelo burocrático de gestão, e acentua a necessidade de flexibilidade a uma ampla participação. Tais afirmações, acentua o gerencialismo e o empreendedorismo, construindo valores além do controle, como eficiência e competitividade (PAES DE PAULA, 2005).

No entanto, esse modelo apresenta críticas. Segundo Hood e Peters (2004), os próprios formuladores da nova gestão pública, criticam de maneira veemente a inflexibilidade e a padronização utilizada no meio burocrático, no entanto, adotam recorrem a prática de padrões, com formulações de modelos.

As reflexões acerca do modelo de gestão, destacam conceitos como controle e governança. A origem da governança vem da Inglaterra e Estados Unidos a partir do conflito de interesse entre os acionistas e administradores relacionados às questões de desempenho patrimonial das organizações ficou explícito. Além disso, escândalos com fraudes e falência em diversas corporações, privatizações de amplitude mundial ocasionando nova reestruturação societária, acabaram fortificando as práticas de governança. (GALLON e BEUREN, 2006; ALMEIDA et AL, 2008; ALMEIDA et al 2009).

O modelo de gestão utilizado, atua diretamente na forma que o governo organiza seus recursos e oferece, por meio destes serviços públicos. Assim, influenciam diretamente na política pública, bem como sua implementação,

análise e resultado (ARAUJO, 2007). A nova gestão pública contribui para a implantação de novos conceitos de gestão de pessoas, como a gestão humanizada, por competências.

Embora a iniciação seja pela forma de concurso, cada servidor público possui suas características individuais, as quais devem ser aproveitadas a fim de otimizar os serviços públicos. Para isso, faz-se necessária a edificação de um modelo de gestão e adoção de práticas que ponderam a probabilidade de sua emancipação, e demonstrando sua relevância para sociedade (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2013).

2.2 Segurança Pública

Conforme o Ministério da Justiça (2010), a segurança pública é definida como:

Atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos limites da lei.

O caput do artigo 14 da Constituição Federal de 1988 define que a segurança pública é exercida pelo Estado, direito e responsabilidade de toda a sociedade, com objetivo de promover a preservação do patrimônio e da integridade das pessoas. Nesse contexto, podemos dizer que a segurança é um assunto sistêmico que inclui vários atores.

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos” (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, 1988)

Para Carvalho e Silva (2011, p. 62), “a segurança pública deve estar inserida no contexto da Administração pública entre outras através das políticas sociais”. Uma política de segurança pode ser definida como:

Um processo sistêmico porque envolve, num mesmo cenário, um conjunto de conhecimentos e ferramentas de competência dos poderes constituídos e ao alcance da comunidade organizada, interagindo e compartilhando visão, compromissos e objetivos comuns; e otimizado porque depende de decisões rápidas e de resultados imediatos (BENGOCHEA et al., 2004, p. 120).

Segundo Kahn (2002, p. 06), “estar seguro é não apenas estar livre do risco de tornar-se vítima de crimes, mas também livre do medo, livre da violência gratuita, livre do risco de ser destruído pela polícia e pela justiça”. A gestão de pessoas dentro da segurança pública é uma grande dificuldade devido a característica repressora de instituições que agregam a segurança.

2.3 Gestão de pessoas em Organizações Públicas

A Revolução Industrial foi um marco decisivo na Gestão de Pessoas. O crescimento industrial unido surgimento da teoria Clássica da Administração e a Teoria da Burocracia fez crescer a necessidade de regulamentar as relações trabalhistas. A partir daí teve início a padronização da gestão de pessoas, tomando forma de pirâmide hierarquizada na qual o autoritarismo e o mecanismo eram os atributos principais desse processo (CALDAS et al., 2015).

Desde então, a Gestão de Pessoas cada vez mais é vista pelos administradores como fundamental para o sucesso de qualquer organização, passando a classificar os atores internos também como recurso da organização. Essa importância conceitual é corroborada por Chiavenato (1999), no qual este trata

do destaque referente aos seres humanos no contexto organizacional, em suma tratá-los como recursos organizacionais e parceiros da organização.

Toledo (1999) apresenta um conceito mais simplista, onde define recursos humanos como a área responsável por realizar estudos e atividades sobre os aspectos relativos ao elemento humano em geral, nas organizações. Essa evolução no conceito de gestão de pessoas é explicitada quando Chiavenato (2005) afirma que:

As práticas gerenciais estão mudando, pois, as empresas estão investindo mais em pessoas, preparando-as para poder prestar um serviço de melhor qualidade e como consequência a satisfação do cliente e a diferença no mercado concorrente. Para tanto, surge a Gestão de Pessoas que é caracterizada pela participação, capacitação, envolvimento e desenvolvimento do bem mais precioso de uma organização que é o Capital Humano. (CHIAVENATO, 2005, p.4)

Segundo Ruzzarin (2006), objetivando o alinhamento estratégico dentro da organização, empresas passaram a utilizar essa gestão moderna, a fim de utilizar os recursos humanos como diferencial competitivo, utilizando-se do seu conhecimento tático e explorando de forma positiva suas experiências para melhores resultados.

A Gestão de Competências é baseada em três letras, conhecido “CHA”, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes que um indivíduo possui. A tríade amplia o sentido de competência. Além disso, também é um dos modelos mais atuais empregados pelas organizações como forma de avaliação dos seus colaboradores.

Gilbert (1978) relata que a aplicação de conhecimentos habilidades e atitudes no trabalho, demonstram a interdependência e a complementaridade entre os elementos gerando um desempenho expressado pelos comportamentos nos desempenhos manifestados nas suas funções e conseqüentemente realizando a função e obtendo resultados.

O conhecimento vem da teoria, da formação acadêmica. A habilidade é a prática que está ligada ao domínio do conhecimento. A atitude representa emoções, valores e sentimentos das pessoas. Segundo Banov (2010), a principal diferença encontrada entre o “CHA” já utilizado no passado e o de agora é o realce dado às competências comportamentais.

2.4 Gestão Humanizada

Para Garay et al (2009), a gestão humanizada pode ser visualizada pela transparência organizacional, valorização da comunicação, desenvolvimento de funcionários e lideranças, a fim de uma construção de vínculos de confiança, interesse e comprometimento com o negócio. O papel do líder é fundamental para funcionamento desta gestão, realizando o papel de um ótimo ouvinte e reconhecer a importância do papel das pessoas nas organizações.

A humanização trata-se de um processo de desenvolvimento das pessoas de maneira contínua, a qual impacta em uma melhor condição de vida, de trabalho, saúde física e mental nas empresas (DALE; HYSSOP-MARGISON, 2010). Dessa forma, ocorrem interações sociais que transformam o contexto da realidade das pessoas.

A humanização reconhece o valor do indivíduo, não apenas como funcionário, mas como pessoa, valorizando seu conhecimento e sua individualidade, considerando seus sentimentos, perspectivas e necessidades (MUMBY, 2010). Assim, uma qualidade de vida no trabalho é essencial para o desenvolvimento de uma gestão humanizada.

Com o aumento da qualidade de trabalho do colaborador é possível alto nível de produtividade visto que uma organização é formada por pessoas. Nenhuma

organização pode fazer mais do que lhe permitem seus recursos humanos, estando seu sucesso relacionado a qualificação destes recursos e do seu grau de interesse e motivação. Nesse contexto a qualidade de vida do colaborador e consequentemente à produtividade. (PAZ et al., 2020).

Um gestor humanizado deve possuir competências de liderança capazes de promover um melhor relacionamento na equipe, bem como otimizar seu os resultados, e garantir um bom clima de trabalho. Gerenciar é diferente de liderar, o gerente administra o todo utilizando o cargo, enquanto o líder, pode até ser informal, tem capacidade de influenciar e entusiasmar pessoas para um mesmo objetivo. (DISNMORE e SILVEIRA NETO, 2004)

Assim, o gestor humanizado deve ser também um líder. Em uma visão motivacional, onde o líder é responsável por influenciar seus seguidores: “a liderança é uma espécie de corrente que necessita de dois polos. Líderes e seguidores. Sem um deles, não há circulação de energia – não há liderança” (Rego, 1998, p. 15).

3 METODOLOGIA

Para isso, o trabalho apresenta natureza qualitativa, exploratória e bibliográfica, sendo seu desenvolvimento baseado em informações coletadas em bancos de dados acadêmicos. O estudo é de natureza qualitativa segundo Apollinário (2004), apresenta a compreensão e interpretação dos dados coletados. Descritiva e bibliográfica, onde, o desenvolvimento do trabalho é baseado em informações coletadas em bancos de dados acadêmicos.

Assim, pesquisas que utilizam à abordagem qualitativa e levantamento bibliográfico possuem a facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, e ainda verificar como ocorre a interação entre as variáveis estudadas.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Embora a gestão por competências seja amplamente utilizada nas organizações privadas, é possível verificar uma realidade totalmente diferente nas organizações públicas. Esse aspecto negativo pode ser explicado pela ausência de flexibilidade do próprio sistema da administração pública.

Segundo Chiavenato (2008), a Legislação responsável por administrar as relações de trabalho na administração pública não é adequada, principalmente por ser protecionista e inibir do espírito empreendedor. A estabilidade e os rígidos critérios de seleção e contratação de pessoal, impedem um recrutamento direto, o que prejudica o desenvolvimento da gestão por competências. O autor critica a forma do concurso público:

Limitou-se o ingresso ao concurso público, sendo que poderiam ser também utilizadas outras formas de seleção que, tornariam mais flexível o recrutamento de pessoal sem permitir a volta do clientelismo patrimonialista (por exemplo, o processo seletivo público para funcionários celetistas, que não façam parte das carreiras exclusivas do Estado).(CHIAVENATO, 2008)

A inserção por concurso dificulta a análise do candidato pelas suas habilidades e atitudes, e ainda resume suas competências ao conhecimento teórico. Pires et al. (2009) conceitua que a formação do quadro de servidores precisa ter base na contratação de pessoal que não somente com domínio de conhecimentos técnicos sobre conteúdo específicos, mas também com conjunto de habilidades e atitudes compatíveis com suas futuras atribuições.

Diante da impossibilidade de modificar a forma de contratação devido à legislação vigente no país, como forma de implementar a gestão por competências, algumas instituições públicas acrescentam uma etapa ao processo de seleção, o curso de formação. Para Pires et al. (2009) o curso tem o objetivo de avaliar habilidades e atitudes por meio de um período de contato com os candidatos aprovados na fase anterior.

Pires et al. (2009) sugere que as instituições públicas os perfis necessários pelos setores, e os busquem nos perfis traçados pelos candidatos aprovados, assim a sua alocação pode ser mais assertiva, contribuindo para melhor desempenho, e

aplicando as práticas da gestão por competências. Tais práticas, assim como a inflexibilidade da burocracia são vistas como não compatível com a adoção de uma gestão mais estratégica.

Conforme Amaral (2006), a gestão pública foca o cargo e não o indivíduo. Assim, a implantação de uma gestão por competências na administração pública de forma ampliada, exige mudanças profundas na cultura e legislação do serviço público, bem como uma total reestruturação na área de recursos humanos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão pública está em evolução, o crescimento de conceitos como governança, transparência e produtividade são reflexos dessas alterações. A evolução da gestão impacta no tratamento dos recursos humanos. A gestão de pessoas sofre grande evolução dentro das organizações públicas, principalmente na área de segurança, com a valorização das habilidades individuais, principalmente devido à valorização do conhecimento tácito. A gestão por competências demonstra essa preocupação em valorizar cada indivíduo, e melhor aproveitá-lo com a finalidade de atingir melhor resultados para a organização.

A estrutura pública apresenta dificuldades da inovação na gestão pública por conta da burocracia e o atendimento à legislação que prevê o concurso público, no formato puro de conhecimento técnico como forma de ingresso. Tal formato inviabiliza a análise das atitudes e habilidades incentivadas pela gestão por competências. Essa clareza é extremamente necessária para que se possa desenvolver a gestão de forma a contribuir com resultados melhores em uma organização, seja ela privada ou pública.

A estrutura organizacional da administração pública é rígida, o que dificulta a interação necessária para desenvolver as habilidades dos colaboradores. Assim, a administração pública não consegue obter o máximo de aproveitamento das suas competências.

A gestão por competências tem seu maior rendimento quando os funcionários estão motivados, para que possam expor o seu conhecimento tácito, transformá-lo em explícito, e assim gerar valor para o processo. Em busca disso, algumas instituições realizam cursos de formação, como forma de aproximar o contato com os candidatos aprovados em concursos públicos e assim, identificar suas habilidades de forma a traçar seu perfil.

O presente estudo demonstrou a evolução do conceito da gestão de pessoas dentro do contexto organizacional. Aprofundou-se na gestão por competências, onde foi definido o

“CHA” (competências, habilidades e atitudes). E ainda, explanou a dificuldade de aplicação das práticas atuais de gestão de pessoas dentro da administração pública, incluindo as instituições que forma a segurança pública.

Recomenda-se para trabalhos futuros investigar a relação entre a implementação de gestão por competências e sua ocorrência em instituições públicas, comparando com o tempo de serviço público dos servidores. Assim, será possível verificar se a renovação de servidores contribui para uma mudança cultura, e conseqüentemente, uma gestão mais focada em habilidades e competências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, F. A. S. de; KRUGLIANSKAS, I.; SANTOS, S. A. dos.; GUIMARÃES, A. T.

R. A Governança Corporativa em Empresa Pública e a Visão de suas Práticas pelos Stakeholders. 32º. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – EnANPAD, 2008 – Rio de Janeiro – RJ.

ALMEIDA, M. A.; SANTOS, J. F dos; FERREIRA, L. F. V. de M.; TORRES, F. J. V.; SILVA, E. dos S. Determinantes da Qualidade das Práticas de Governança Corporativa: um Estudo nas Empresa de Capital Aberto não Listadas em Bolsa. 33º. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – EnANPAD, 2006 – São Paulo – SP.

AMARAL, R. M. Gestão de pessoas por competências em organizações públicas. In: Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, 15., 2006, São Paulo. Anais. São Paulo: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 2006.

APOLLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a Produção do Conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004.

BENGOCHEA, J. L. et al. A transição de uma polícia de controle para uma polícia cidadã. Revista São Paulo em Perspectiva, v. 18, n. 1, p. 119-131, 2004. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília: Congresso Nacional, 1988.

CALDAS, R. W.; CRESTANA, S. Políticas Públicas Municipais de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. São Paulo: Sebrae-SP, 2005. Disponível em: <http://www.biblioteca.sebrae.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2021.

CHIAVENATO, I. Administração geral e pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CHIAVENATO, I. Gerenciando com as pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier 2005.

DALE, J.; HYSSOP-MARGISON, E. J. Paulo Freire: teaching for freedom and transformations. The philosophical influences on the work of Paulo Freire. Netherlands: Springer, 2010.

DINSMORE, P. C. e CABANIS-BREWIN, J. AMA: Manual de Gerenciamento de Projetos. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

DINSMORE, P. C. e SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de Projetos: Como Gerenciar Seu Projeto Com Qualidade, Dentro do Prazo e Custos Previstos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.

FARAH, M. F. S. Administração pública e políticas públicas. Rev. Adm. Pública, v. 45, n. 3, p. 813-836, 2011.

FERREIRA, M.a das G.; KANAANE, S.; SEVERINO, F. R. G. Aspectos comportamentais na gestão de pessoas. In: KANAANE, R.; FIEL FILHO, A.; FERREIRA, M. das G. (Orgs). Gestão Pública: planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. Cap. 4, p.73-98.

GALLON, A. V.; BEUREN, I. M. Análise da Relação entre Evidenciação nos Relatórios da Administração e o Nível de Governança das Empresas na Bovespa. 30º. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – EnANPAD, 2006 – Bahia – BA.

GILBERT, T. F. Human competence: engineering worthy performance. New York: McGrawHill Book Company, 1978.

HOOD, C. 1991. "A Public Management for all Seasons?". in Public Administration, Vol. 69, pp. 3-19.

KAHN, T. Policiamento comunitário: uma expectativa realista de seu papel. Disponível em: <<http://www.direitopenal.adv.br>>. Acesso em: 16 mar. 2002.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. (2010). Disponível em: <https://www.defesa.gov.br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cedn/xv_ii_cedn/a_situacao_atual_da_segurana_publica_no_brasil_e_sua_relacao_com_a_seguranca_e_defesa_nacional.pdf>. Acesso em: 15. fev. 2021.

MOZZATO, A. R.; GRZYBOVSKI, D. Abordagem crítica nos estudos organizacionais: concepção de indivíduo sob a perspectiva emancipatória. Cadernos Ebape.BR, v. 11, n. 4, artigo 1, p. 503-519, dez. 2013.

MUMBY, D. K. Reflexões críticas sobre comunicação e humanização nas organizações. In: KUNSCH, Margarida Maria Krohling. (org). A comunicação como fator de humanização nas organizações. 1ed. São Caetano do Sul, São Paulo: Difusão, 2010.

PAZ, M. G.T.; SONIA, R. P. F.; CARNEIRO, L. L.; MELO, E. A. A.. (2020). Bem-estar pessoal nas organizações e qualidade de vida organizacional: O papel mediador da cultura organizacional. Revista de Administração Mackenzie, v. 21, n. 1, p. 1–37, 2020.doi:10.1590/1678-6971/ eRAMD200122

PIRES et al. Gestão por competências em organizações de governo. Mesa-redonda de pesquisa-ação. Disponível em: <www.enap.gov.br>. Acesso em: abr 2020.

REGO, A. Liderança nas Organizações: teoria e prática. Aveiro: Universidade de Aveiro. 1998.

RUZZARIN, R. Sistema integrado de gestão de pessoas com base em competências. Porto Alegre: Age, 2006.

SECCHI, L. Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Rev. Adm. Pública, v. 43, n. 2, p. 347-369, 2009.

SILVA, P. S. C. Gestão Humanizada no Setor Público: Um Estudo de Caso no Instituto Anísio Teixeira (IAT), Encontro da ANPAD, Rio de Janeiro/RJ, p. 1-17, 2006.
SILVA, U. L. de; OLIVEIRA, A. de F. Qualidade de vida e valores nas organizações: impactos na confiança do empregado. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 37, n. 1, p. 7-17, 2017. <https://doi.org/10.1590/1982-3703000012015>

TOLEDO, F. Administração de pessoal, desenvolvimento de recursos humanos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1999.

¹Graduado em Engenharia Civil/Pós Graduado em Gestão de Segurança Pública.

²Bacharel em Ciências Contábeis/Pós Graduado em Gestão de Segurança Pública.

³Bacharel em Direito/Pós Graduado em Gestão Prisional.

⁴Bacharel em Direito/Pós Graduado em Direito Penal.

⁵Bacharel em Direito/Pós Graduada em Direitos Humanos e Segurança Pública.

⁶Bacharel em Direito/Pós Graduado em Ciências Criminais.

⁷Graduado em Engenharia Civil/Pós Graduado em Gestão em Segurança Pública.

⁸Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais/Pós Graduado em Gestão Prisional.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil